

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАБОТЫ СО СЛОВАРЕМ СОЧЕТАЕМОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ

Рузметова Зульфия Назаровна

к.п.н., доцент

Артыкова Галина Шерметовна

к.ф.н., доцент

Палванова Ольга Ибрагимовна

старший преподаватель

Ургенчский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о принципах работы со словарем сочетаемости русского языка в студенческой аудитории. Указывается, что данный словарь наряду с другими словарями призван существенно дополнять учебники и учебные пособия в качестве эффективного учебно-методического материала.

Ключевые слова: словарь сочетаемости, количественно-именные сочетания, интерференция, учебно-методический материал, активная лексика, словарная статья.

Annotation. This article examines the issue of the principles of working with the Russian language compatibility dictionary in a student audience. It is indicated that this dictionary, along with other dictionaries, is intended to significantly complement textbooks and teaching aids as effective educational and methodological material.

Keywords: combinability dictionary, quantitative-nominal combinations, interference, educational and methodological material, active vocabulary, dictionary entry.

Использование словаря сочетаемости, где приводятся примеры правильной организации русской лексики, помогает преподавателю обучать студентов национальных групп правильному литературному словоупотреблению так как он содержит своеобразные заготовки для понимания и построения грамотной культурной речи. Важность изучения сочетаемости была подчеркнута известными учеными Н.М. Шанским и Е.А. Быстровой: «Сущность его сводится к тому, что отобранный языковой материал должен включать в себя единицы для обслуживания тем и ситуаций, которыми должен владеть обучаемый» [3, с. 59].

Одна из наиболее трудных задач практической работы – это усвоение сочетаемости слов. Особую сложность представляет сочетаемость знаменательных частей речи: глагола с существительными (говорить с преподавателем, говорить о поездке, говорить другу), местоимениями (рассказывать обо всем, рассказывать им), количественно-именными сочетаниями (вернуть двоих котят, вернуть две книги); существительного с существительным (биография писателя, билет на самолет), существительного с порядковым числительным (второй дом, десятая школа) и т.д.

Качественному усвоению сочетаемости слов препятствует явление интерференции, что выражается в отсутствии грамматической категории рода в узбекском языке. Студенты национальных групп, имея в запасе достаточное количество активной лексики, затрудняются в построении словосочетаний и предложений на русском языке, при этом допуская нарушения в согласовании и управлении слов. Чтобы устранить подобные нарушения, необходим комплекс заданий и упражнений, который построен на основе связного текста. Значения ключевых слов текста целесообразно проанализировать по словарю сочетаемости.

Образованный – это тот, кто многому учился и много знает. Но и этого мало. Надо еще быть хорошо воспитанным. А знаешь ли, что это слово означает? Хорошо воспитанный – это тот, кто умеет жить с другими людьми, умеет с ними хорошо ладить. Кто умеет быть внимательным,

ласковым, добрым, кто умеет заставить уважать и любить себя, у кого простые и хорошие манеры, кто не позволит обидеть себя и других, но и сам никого не обидит без причин! (К.С. Станиславский)

1. Ознакомьтесь со словарной статьей к слову *учиться*, обращая внимание на его сочетаемость в каждом из приведенных значений. Например: учиться чему? учиться где? учиться у кого? учиться как? учиться как долго? учиться по чему? учиться на кого? (разг.)

2. Переведите слово *уважать* на узбекский язык, обращая внимание на различие сочетаемости в узбекском и русском языках. Например: уважать кого? что? уважать за что? уважать как? уважать как кого? (как человека, специалиста), уважать что-либо в ком? (в друге, в себе, в нем).

3. Сравните по словарю значение глаголов *знать – познать, любить – полюбить*. Определите, чем они различаются.

4. Найдите в словаре сочетаемости статью к многозначному слову *добрый*. К каждому из его значений придумайте по одному предложению.

5. С помощью словаря определите с какими словами сочетаются слова *позволить, обидеть*. Продолжите сочетаемостный ряд:

глагол	вопросы	Сочетаемостный ряд
позволить	что?	обидеть...
	кому?	человеку...
	чему?	классу...
	как?	охотно...
обидеть	кого?	друга...
	что?	группу...
	как?	нечаянно...

6. Употребите в предложении глагол *любить* (кого? что? за что? как долго? как? в ком?), используя при этом слова *поэзия, мама, сердечно, красота, нежно, подруга, скромность, оптимизм, доброта*.

7. Используйте в предложениях глагол *жить* в следующих значениях: 1. поддерживать свое существование чем-нибудь;

2. существовать, находиться в процессе жизни;
3. проводить жизнь в каком-нибудь месте, среди кого-нибудь, обитать;
4. иметься, быть;
5. вести какой-нибудь образ жизни.

Переведите составленные вами предложения на узбекский язык.

8. К существительным *слово, люди, манеры* подберите имена прилагательные и укажите их разряды.

9. Приведите примеры сочетания глагола по способу управления и примыкания.

Грамматически правильно оформленное слово в определенном падеже очень важно в обучении студентов-узбеков, допускающих ошибки на согласование и управление слов. Преподаватель должен строго корректировать работу студентов использованию этих конструкций. Такую же работу следует иметь в виду при выработке навыков правильного применения родовых окончаний имен прилагательных, местоимений, порядковых числительных глаголов прошедшего времени. Это предупреждает ошибки типа она образованный, он образованная, он любила, она любил.

Как показывает опыт, особенно продуктивны сочетаемостные словари в процессе подготовки квалифицированных специалистов, владеющих живой и выразительной речью. Работа с ними методически уместна, так как усиливает практическую направленность обучения, помогает выработать и закрепить навыки речевого конструирования на русском языке.

Таким образом, словарь сочетаемости слов русского языка наряду с другими словарями призван существенно дополнять учебники и учебные пособия в качестве эффективного учебно-методического материала.

Литература:

1. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. Методика преподавания русского языка. – Ташкент, 2013. – 350 с.

2. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней школе. – М., 2006. – 600 с.

3. Шанский Н.М., Быстрова Е.А. Словник и структура учебного фразеологического словаря русского языка // Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике. – М., 1978. – С. 59-70.